

Título: Kahoot: Anatomía Humana_ Musculatura del MMII (curso 2023-24)

DOI: 10.5281/zenodo.16889530

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Anatomía y Embriología Humana, Escuela Universitaria de Osuna

Descripción: Este recurso docente consiste en un cuestionario interactivo desarrollado en la plataforma Kahoot, dirigido a estudiantes de grados de la Salud. El Kahoot aborda de manera guiada la anatomía muscular de la extremidad inferior, promoviendo la comprensión funcional desde una perspectiva integral.

Mediante preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, los estudiantes revisan y refuerzan sus conocimientos sobre:

- Los principales grupos musculares de la extremidad inferior, incluyendo los del muslo (cuádriceps, isquiotibiales, aductores), la pierna (extensores, flexores, peroneos) y los músculos de la región glútea y de la cadera.
- La localización anatómica y función de músculos clave como el iliopsoas, glúteo mayor, medio y menor, el cuádriceps femoral, los isquiotibiales, tríceps sural (gastrocnemio y sóleo), entre otros.
- La relación entre anatomía muscular y funciones biomecánicas como la locomoción, estabilidad postural y movilidad articular de cadera, rodilla y tobillo.

Este recurso promueve el aprendizaje activo y la autoevaluación, constituyendo un complemento moderno y dinámico a las clases teórico-prácticas de anatomía del miembro inferior.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/musculos-extremidades-inferiores/5391c7bd-0d91-45f8-8965-cc54d0316ce4>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords): Anatomía Humana, Músculos de la extremidad inferior, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot, Autoevaluación

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2023 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0